

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Yo'ldoshev Bobur Rustam o'g'li

URF-ODAT VA MAROSIMLARNINGNING PAYDO BO'LISHI VA XALQ HAYOTIDAGI

TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

